

NEMATODLARNI O'RGANISH UCHUN ASOSIY USULLAR

Mirzayev U.N., Xo'jamov Sh., Narzullayev S.N., magistr¹Atajanov B

Manzil: Samarqand davlat pedagogika instituti, tabiiy fanlar fakulteti, Spitamen shox ko'chasi 161.

Elektron manzil: uktam1486@gmail.com, snarzullayev684@gmail.com, xujamovshaxboz479@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada o'simlik parazitlari va erkin yashovchi nematodlarni o'rganish va ajratib olish jarayonida qo'yilgan asosiy dala va laboratoriya metodlari tizimli yoritilgan. Namuna olish tartibi, tuproq va o'simlik materiallarini tayyorlash, nematodalarni yig'ish va zamonaviy uskunalari Cobbning elash-quyish usuli, Baermann voronkasi usullari bayon etilgan. Ta'riflangan metodlar fitonematologiya amaliyotida turlarni aniqlashning ishonchlilikini tekshirish va diagnostika jarayonida yuqori aniqlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Tuproq nematodalari, o'simlik parazitlari, namuna olish usullari, Cobb usuli Fiksatsiyalash va o'ldirish texnikalari.*

Kirish O'simlik va tuproq namunalarini nematodlarni tekshirish uchun yig'ishda, ko'plab nematodlar o'simliklardan oziqlanishini yodda tutish kerak. Shuning uchun, ular uchun oziq manbasi mavjud bo'lgan joylarda ularni topish oson bo'ladi. Eng yaxshi yo'l o'sayotgan o'simliklarning ildizlari atrofida tuproqdan namuna olishdir. Tuproq namunalari o'simliklarning ildiz zonalaridan, 15-30 sm chuqurlikda, ba'zi hollarda ildiz qismlari (yemlovchi ildizlar) bilan birga olinadi. Agar daraxtlar va boshqa chuqur ildizli ko'p yillik o'simliklar bo'lsa, namunani 60 sm chuqurlikdan olish mumkin. Namuna olish tartibli, turli usullarda amalga oshiriladi. Namuna olish har doim tuproq nam bo'lganda o'simlik ildizlari atrofida ho'l bo'lganida amalga oshiriladi, juda ho'l yoki juda quruq tuproqdan namuna olinmasligi kerak. Yig'ilgan tuproq va ildiz namunalari qurib qolmasligi uchun polietilen paketlarga solinadi. Nematodlar bir xilda tarqalmaganligi sababli, bir nechta joylardan namunalar olish muhimdir. Nematodlar sonining ishonchli baholash uchun katta maydonlardan (10-100) kichik namunalar olinadi va birgalikda aralashtirib, umumiy namuna sifatida tekshiruvga yuboriladi. Har bir namunadagi kichik namunalar soni qancha ko'p bo'lsa, baholash shuncha aniqroq bo'ladi. Bu usul Cobb (1918) tomonidan ishlab chiqilgan asosiy yo'riqnomadir. Tashxis maqsadida namunalar mavsum o'rtasida yoki oxirgi yig'imdan keyin olinadi. Populyatsiyani taxminiy baholash uchun esa, namunalar mavsum boshida, ya'ni o'simliklar hali ekilmagan yoki yangi ekilgan davrda olinadi.

Tuproq va ildizlardan nematodlarni ajratib olish usullari. Tuproq yoki o'simlik qismlaridan nematodlarni ajratib olish uchun bir nechta usullar mavjud. Eng mashhur usullar quyidagilar: Cobbning elash va quyish usuli (Cobb, 1918) Baermann varonkali usuli (Baermann, 1917) va uning modifikatsiyalari Sentrifugali flotatsiya usuli (Southey, 1986) Amalda, bir yoki bir nechta usullar ko'pincha birgalikda ishlatiladi. Cobbning elash va quyish usuli (Cobb, 1918): Bu tuproqdan nematodlarni ajratib olish uchun oddiy va oson texnikadir. Bu usulda turli teshik o'lchamlariga ega 3-4 xil elak ketma-ket tartibda ishlatiladi katta, o'rta va kichik teshikli elaklar. Bu usul "chelak elagi usuli" deb ham ataladi. Bu usul

keng tarqalgan bo‘lib, faol va nofaol nematodlarni katta hajmdagi tuproqdan ajratib olishda foydalidir.

Ushbu usulda bosqichma-bosqich tushuntirilgan. Bu usulda 250–500 g tuproq namunasi suv to‘ldirilgan plastik idish yoki chelakka solinadi. Aralashma yaxshilab aralashtirilib, bir xil suspenziya hosil qilinadi va 15–20 soniya davomida tindiriladi. Yirik bo‘laklar yoki toshlar va chiqindilarni olib tashlash uchun loyqalar barmoqlar bilan ehtiyotkorlik bilan maydalab olinadi. So‘ng, og‘ir zarrachalarning chelak tubiga cho‘kishga imkon berish uchun aralashma 1-2 daqiqa davomida qoldiriladi. So‘ngra tuproq suspenziyasi yana aralashtiriladi va ustki suv qavat 36 mesh o‘lchamdagi yirik elak orqali ikkinchi chelakka quyiladi, birinchi chelakda qolgan qoldiqlar esa tashlab yuboriladi. Chelakda qolgan ildizlar yig‘ib olinadi, qolgan chiqindilar esa tashlab yuboriladi. Ikkinchi chelakdagi mazmun aralashtiriladi, 30 soniya cho‘kishga qoldiriladi va so‘ng ehtiyotkorlik bilan 100 mesh elak orqali uchinchi chelakka quyiladi. Bu namuna stereomikroskop ostida ko‘zdan kechiriladi, unda sistalar (Heterodera va Globodera) va yirik o‘lchamdagi nematodalar (Longidorus va Xiphinema va boshqalar) borligi aniqlanadi. Yuqoridagi jarayon taxminan bir litr suv qo‘shish bilan takrorlanadi, bu orqali optimal miqdordagi nematodalarni olish mumkin bo‘ladi. yli iflos bo‘lib qoladi, shuning uchun ularni qo‘shimcha tozalashga to‘g‘ri keladi.

Nematodalarni o‘rganish uchun asosiy texnikalar. Baermann voronka usuli. Kombinatsiyalangan usullar katta hajmdagi tuproq namunalaridan nematodalarni ajratib olishga imkon beradi va bu ularni bino-kulyar mikroskop ostida osonroq tekshirish imkonini yaratadi. Tuproqni qayta ishlash jarayonida nozik elaklar ko‘pincha tuproq zarrachalari bilan to‘silib qoladi, bunday holatda elakning pastki qismiga qo‘l bilan sekin urib, tozalash mumkin. Bo‘rtma hosil qiluvchi (root-knot) nematodalarni ajratib olish: Zararlangan ildizlar yig‘iladi va 1–2 sm bo‘laklarga kesiladi. Ildiz bo‘laklari Petri idishiga joylashtirilib, ustiga suv quyiladi; so‘ngra disseksion mikroskop ostida kuzatiladi. Disseksion igna yoki shprints ignasi yordamida tuxum to‘plamlari chiqariladi va gall (shish) ichidagi urg‘ochi nematodalar ehtiyotkorlik bilan chiqarib olinadi. Ular shisha tomizgich yordamida yig‘ilib, shisha idishga o‘tkaziladi.

Ildiz va boshqa o‘simlik qismlaridan ip shaklidagi nematodalarni ajratish. O‘simlik qismlaridan, xususan ildizlardan ip shaklidagi nematodalarni ajratish uchun turli usullar qo‘llaniladi; ammo, quyidagi ikki texnika eng samarali va qulay hisoblanadi.

Waring Blender usuli yoki Maydalanish usuli (Stemerding, 1964). Ushbu usul harakatlanuvchi va ichki parazit nematodalarni o‘simlikning turli qismlaridan (masalan: ildiz, barg, poya) ajratib olishda ildizlarni inkubatsiya qilish usulidan tezroq va samaraliroq hisoblanadi. Shuningdek, bu usul Meloidogyne (ildiz bo‘rtma nematodasi) tuxumlarini ildizdan ajratib olish uchun ham ishlatiladi. O‘simlik qismlari ildizlar ehtiyotkorlik bilan yuvilib, tuproq zarrachalaridan tozalanadi. So‘ngra ular 1 sm bo‘laklarga bo‘linadi, 2–3 gramm bo‘laklar taxminan 100 ml suv bilan elektr blenderga solinadi. Blenderdagi aralashma 10–20 soniya davomida maydalab aralashtiriladi, so‘ngra 36 va 325 to‘rli elaklar orqali suziladi. 325 to‘rli elakdan o‘tgan suv varonkaga solinib, tiniq suspenziya olinadi. Nematodalar filtr orqali ilondek harakat qilib, inert (harakatsiz) qoldiqlardan ajraladi.

Shunday qilib, tirik nematodalar beaker yoki idishda yig'ilib, yorug'lik mikroskopida kuzatiladi.

Ildizni inkubatsiya qilish usuli (West, 1957). Bu usul ko'plab ildiz namunalaridagi nematodalarni o'rganish uchun qo'llaniladi. Bu usul yordamida ichki parazitlar, ularning yetilmagan bosqichlari va harakatchan erkak shakllari ajratib olinadi. Ildizlar yumshoq suv bilan yuviladi, tuproqdan tozalanadi. So'ngra 5–10 sm uzunlikdagi bo'laklarga kesiladi. Yirik ildizlar uzunlamasiga yorig'iga kesiladi bu nematodaning chiqishini osonlashtiradi. Ildizlar qopqog'i bor idishlarga (masalan, vintlanuvchi qopqoqli bankalar, yopiq Petri idishlari yoki muhrlangan polietilen paketlar) joylashtiriladi va ildizlarni butunlay suvga botirish uchun yetarli miqdorda suv qo'shiladi. Harorat 20–25°C atrofida bo'lishi kerak. 24 soatdan keyin ortiqcha suv ehtiyotkorlik bilan quyib tashlanadi va nematodalar kuzatiladi. Ekstraktsiya (ajratish) jarayonini davom ettirish uchun yana suv qo'shiladi va idish qayta yopiladi. 4–7 kun ichida nematodalar asosan ajralib chiqadi. Tuproq yoki ildiz bo'laklari (taxminan 100 mg) to'r ustiga qo'yilgan salftetka (to'qima qog'oz) ustiga yoyiladi, bu to'r esa sal ko'proq hajmli to'g'ri burchakli plastmassa patniga joylashtiriladi. Suv to'rning tashqi tomonidan quyiladi shunda suv tuproq yoki ildiz qatlamiga tegib, uni namlaydi. Ushbu tuzilma bir kechaga qoldiriladi, toki nematodalar tortishish kuchi ta'sirida suvga o'tadi. Ertasi kuni to'rli qog'oz bir chetidan ehtiyotkorlik bilan ko'tarilib, suv patniga tushiriladi. Patnisdagi suv beakerga yig'iladi va 0,5–1 soat davomida qoldiriladi. So'ngra ortiqcha suv ehtiyotkorlik bilan quyib tashlanadi va ichidagi oz miqdordagi suv bilan birga Petri idishiga ko'chiriladi. Bu idish ichidagi namunalar mikroskop ostida nematodalarni ko'zdan kechirish uchun tayyor bo'ladi.

Mikroskopik kuzatishlar-O'simlik materialini bevosita tekshirish Nematodalarni ko'rish uchun o'simlik to'qimalarining oz miqdori stereomikroskop yordamida 15x dan 50x gacha kattalashtirishda tekshiriladi. Bunda yorug'lik yuqoridan yoki pastdan beriladi. Bu usulda ildizlar tuproqdan tozalash uchun yuviladi. So'ngra zararlangan o'simlik to'qimalarining kichik qismlari ildiz, poya, barg, kurtak yoki urug'lar tiniq suv solingan ochiq Petri idishiga solinadi. Disseksion ignalar yordamida to'qimalar ajratilib, mikroskop ostida tekshiriladi. Agar ichki parazit nematodalar mavjud bo'lsa, ular suvga chiqib keladi va nozik pipetka yoki igna bilan olinib, 3% formaldegid eritmasiga o'rnatiladi va yuqori kattalashtirishda turini aniqlash uchun kuzatiladi. Namunani 2-3 soatdan so'ng qayta tekshirish kerak, chunki nematodalar zararlangan to'qimalardan asta-sekin chiqib keladi. Bu usul ayniqsa ildiz bo'rtmalari va kista nematodalari uchun juda yaxshi, chunki shishgan urg'ochi nematodalarni osongina ko'rish mumkin.

Nematodlarni o'ldirish va fikslash. Sifatli tahlildan so'ng, nematodlar suspenziyasi 2 soat davomida idishning pastki qismiga joylashib qolishi uchun qoldiriladi. Ortib ketgan suv pipetka yoki tomizgich bilan tushirib yuboriladi, shunda nematodlar nisbatan kichik miqdordagi suvda qoladi. Nematodlar kichik olovda o'ldiriladi va shu vaqtning o'zida fikslashadi. Eng yaxshi natijalar, agar nematodlar tezda o'ldirilib, bir jarayon davomida darhol fikslansa, olinadi (Seinhorst, 1966). Agar tirik nematodlar sovuq fiksllovchi eritmaga solinsa, ular odatda deformatsiyalanadi va buziladi. Nematodlarni o'ldirishning eng yaxshi usuli, ularni 60-80°C haroratda boshqariladigan issiq plita ustida o'ldirishdir. Bu usul namunalarning haddan tashqari qizib ketishidan kelib chiqadigan zararlarni oldini oladi.

Nematodlar, shuningdek, ularni suv bilan to'ldirilgan kovak blokka yoki shisha idishdan olib, issiq plita, suv hammomi yoki pechda (43°C) isitish orqali o'ldirilishi mumkin. Ular darhol fikslovchi eritmaga o'tkazilishi kerak.

Nematodlarni o'ldirish va fikslashni bir vaqtning o'zida 2-4% formaldegid yoki FA 4:1 suyultirilgan eritmasi bilan amalga oshirish mumkin; har ikki holatda ham fikslovchi eritma 80°C ga qizdirilib, nematodlarga kichik suv tomchisi ustida qo'shiladi. 4% formaldegid eng yaxshisi hisoblanadi, keyin esa FA yoki FP 4:1 yordamida o'ldirish amalga oshiriladi. Namuna darhol fikslanib, TAF eritmasida 24 soat davomida saqlanishi mumkin. TAF fikslovchi eritmasida nematodlarning ko'rinishi juda yaxshi tarzda bo'ladi; ammo uzoq muddatli fikslovchi eritma sifatida tavsiya etilmaydi.

Nematodlarni o'lchash va chizish. Aniq o'lchovlar nematodlarni tasvirlash va aniqlash uchun zarurdir, va kichik, lekin izchil farqlar turlarni ajratishda muhim bo'lishi mumkin (Stone, 1973). To'g'ri strukturalarning, masalan; stillet, tana kengligi, umumiy tana uzunligi va vulva holatining chiziqli o'lchovlari uchun ko'z mikrometresi yoki ko'zlik o'lchov skali tavsiya etiladi. Biroq, spiraldan egilgan nematodlar avval chizilishi kerak, keyin ular ehtiyotkorlik bilan o'lchanadi (Hooper, 1986). O'lchovlar formulasi: Nematodlarni tasvirlash har doim o'lchovlar bilan birga bo'ladi va ular formula shaklida beriladi. Eng ko'p ishlatiladigan formula deMan (1884) tomonidan berilgan bo'lib, bu harflar nematodning turli tana nisbatlarini bildiradi.

Nematodlar chizilgan chiziqalar. Nematodlarni tasvirlashda chiziq chizmalar juda muhimdir; ular tegishli turdagi ajralib turadigan xususiyatlarini aniq ko'rsatishi kerak va kamida bir to'liq nematodning umumiy shaklini tasvirlash, hamda har bir jinsning alohida chizmasi bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Maxsus xususiyatlar yuqori kattalikdagi magnifikatsiyada chizilishi kerak. Mikroskop maydonida butun namuna ko'rinmasligi mumkin, shuning uchun chizma bir necha bo'lakka bo'lib chizilishi kerak, va har bir bo'lakni ozgina ortiqcha qoldirib chizib, keyin ularni oson va aniq birlashtirish mumkin. Zaruriy tuzilmalar batafsil chizilishi lozim. Chizma varaqasi yopishtiruvchi lenta bilan birlashtiriladi, shu bilan butun nematodni shakllantirish mumkin. Hammasi to'g'ri joylashtirilgandan so'ng, chizma oq doskaga yoki sariyog'li qog'ozga tracer yordamida ko'chiriladi. Nihoyat, chiziq chizmasi roter yoki eskiz ink peni bilan aniq va to'liq yakunlanadi. 0.2-0.1 mm diametrli o'z-o'zidan bo'yoq zaxirasi va naycha niblar bilan ishlovchi qalamlar foydalidir, chunki ular standart o'lchamdagi nuqtalar va chiziqalarni hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Blok, V. C., & Powers, T. O. (2009). Molecular diagnostics for plant-parasitic nematodes. **Annual Review of Phytopathology**, 47, 207-234.
2. Coyne, D. L., Nicol, J. M., & Claudius-Cole, B. (2018). Practical plant nematology: A field and laboratory guide. **CABI Publishing**.
3. Hooper, D. J., Hallmann, J., & Subbotin, S. A. (2005). Methods for extracting and processing nematodes. **Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture**, 53-86.

4. Perry R.N. Moens M. (eds). 2013. Plant Nematology, Second edition. Wallingford, Oxfordshire, UK and Boston, USA, CABI Publishing, 536 pp. ISBN 978-1-78064-151-5 (hardback); ISBN 978-1-78064-153-9 (paperback)]
5. He, Y., et al. (2005). Molecular Identification of Root-Knot Nematodes (*Meloidogyne* spp.) Using PCR-RFLP and Sequencing of ITS Regions. Plant Patalogy.
6. Caveness, F. E., & Jensen, H. J. (1955). "Modification of the Centrifugal-Flotation Technique for the Isolation and Concentration of Nematodes and Their Eggs from Soil and Plant Tissue." "Proceedings of the Helminthological Society of Washington" J.
7. Subbotin, S. A., et al. (2000). "Identification of Cyst-Forming Nematodes (Heteroderidae) Using ITS-rDNA Sequences." Nematology. J.
8. He, Y., et al. (2005). "Molecular Identification of Root-Knot Nematodes (*Meloidogyne* spp.) Using PCR-RFLP and Sequencing of ITS Regions." Plant Patalogy. J
9. Perry R.N. & Moens M. (eds). 2013. Plant Nematology, Second edition. Wallingford, Oxfordshire, UK and Boston, USA, CABI Publishing, 536 pp. ISBN 978-1-78064-151-5 (hardback); ISBN 978-1-78064-153-9 (paperback).

